

ПРАВСТВЕННОЕ ПРОЗРЕНИЕ В РОМАНЕ Л.Н. ТОЛСТОГО
«ВОСКРЕСЕНИЕ»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6415476>

Худайназаров Темурбек Махсетович

*магистрант 2 курса отделения «Литературоведение: русская литература»
Каракалпакского государственного университета имени Бердаха*

Аманова Айсултан Абдираззаковна

*научный руководитель, кандидат филологических наук, доцент кафедры
русского языка и литературы Каракалпакского государственного университета
имени Бердаха*

Аннотация: *В статье, благодаря анализу последнего романа Л.Н. Толстого «Воскресение», рассматривается духовное и нравственное прозрение и пробуждение сознания главных героев (Катюши Масловой и Дмитрия Нехлюдова). Морально-нравственный подъем человека, отказ от прежней жизни, ценностей и идеалов, вера в правильность своих поступков и убеждений.*

Ключевые слова: *прозрение, общество, сознание, трансформация, XIX век, сюжет, внешний образ.*

Resume: *in the article, thanks to the analysis of the last novel by L.N. Tolstoy "Resurrection", discusses the spiritual and moral insight and awakening of the consciousness of the main characters (Katyusha Maslova and Dmitry Nekhlyudov). The moral rise of a person, the rejection of his former life, values and ideals, faith in the correctness of his actions and beliefs.*

Key words: *insight, society, consciousness, transformation, 19th century, plot, external image.*

«Воскресение» - один из последних творений Л.Н. Толстого, который является плодом десятилетнего труда автора. Его поистине можно назвать не только последним романом самого Л.Н. Толстого, но и последним большим русским романом XIX столетия. Для Толстого он был своеобразным итогом своих взглядов о современной ему действительности, художественным выражением новой идеологии, к которому он пришел после, как он вступил на защиту крестьянских интересов. С точки зрения многих литературоведов роман является вершиной критического реализма своего времени, зеркалом, отражающим все противоречия между разными слоями русского общества XIX века. [2] Сюжет произведения следует рассматривать с двух сторон: внешне он строится на взаимоотношениях наших главных героев -

Нехлюдова и Масловой, но с другой стороны на фоне этих же отношений строится и внутренний сюжет, раскрывающий мысли автора насчет главных вопросов которых он ставит в основе романа. Суд присяжных, сенат, тюрьмы, сибирские арестантские этапы, государственные установления и государственная служба, официальная церковь и ее служители, великосветские салоны, город со всеми его противоречиями, нищая деревня и собственность на землю, сектанты, революционеры, политика, искусство и пр., и пр. — таков круг вопросов и тем, в большей или меньшей степени затронутых Толстым в «Воскресении».

Сюжет произведения построен в раскрытии различных проблем: начиная от морально-нравственного облика личности, и заканчивая революционным движением, происходящим на фоне социально-политического положения в стране. Кроме того, автор уделяет особое внимание на темы крестьянского вопроса, ущемления сильными слабыми, воскрешения и духовного перерождения опустошенной души героя. Контингент персонажей в романе достаточно разнообразен: высшее общество, крестьяне, духовенство, рабочие, заключенные, куртизанки, судьи, революционеры – это люди, различных социальных слоев. Здесь показаны и самоотверженные революционеры, борющиеся за правое дело, женщина, которая сломалась после предательства человека, которому она доверила себя и свое сердце, и попала в дом терпимости, заключенные, заживо гниющие в тюрьмах, князь, в котором просыпается совесть, благодаря, чему он начинает свою нравственную деятельность и т.д.

Название романа глубоко символично, «воскресение» можно сопоставить с перерождением души, как у мифической птицы феникс, которая самовозгорается, а потом возрождается из пепла. То же самое произошло и с нашими героями.

Кающийся герой, который, странствуя в поисках правды, сталкивается с самыми различными фактами и явлениями русской общественной жизни и тем самым дает возможность художнику в достаточной мере полно и в то же время свободно, безыскусственно показать эту жизнь, — таков исходный принцип построения романа. И это не просто удачный литературный прием, формальное достижение писателя. Принцип оправдан как бы изнутри, не сторонними — пусть даже и очень высокими — авторскими соображениями, но самой внутренней логикой вещей. [3]

Нехлюдов на суде встречает женщину, по отношению к которой десять лет назад поступил бесчестно и подло. В нем просыпается совесть, он переживает процесс нравственного прозрения. И тогда-то, с минуты этого нравственного прозрения, и начинаются скитания Нехлюдова. Хождения к

сановникам, в тюремные комнаты для свиданий, поездка в деревню, возвращение в город, новые хождения и, наконец, следование за ссыльными в Сибирь – все это является прямым результатом «прозрения» героя.

Дело даже не в том, что Катюшу Маслову осудили и чувство долга велит Нехлюдову не покидать ту, перед которой он сознает себя виновным. Каково бы ни было решение суда по делу Масловой, Нехлюдов, коль скоро совершился в нем духовный кризис, неизбежно должен был сделаться «путешественником», «странником», хотя бы и не в прямом, обычном смысле этих слов. Человек прозревший, по мнению Толстого, не может уже оставаться на месте, не может быть спокойным.

Душевный кризис, нравственное прозрение Нехлюдова вызвали у него настоящую, мучительную потребность видеть, видеть все до последней черты. Никогда бы сиятельный князь не заглядывал в самые потаенные, скрытые от праздного взгляда уголки жизни, не оказался бы он в железнодорожном вагоне 3-го класса вместе с простыми деревенскими бабами и мужиками, не шагал бы за пролеткой, на которой везут умирающего арестанта в полицейский участок, не бродил бы по тюремным камерам, по грязным мужицким избам, не знал бы о существовании болезненного, старчески улыбающегося крестьянского ребенка – не случись с ним этого кризиса. Но ведь и тюрьмы, и железнодорожные вагоны, и полицейские участки, как, впрочем, и многое другое, читатель видит именно глазами Нехлюдова! [1]

Катюша Маслова – дочь незамужней дворовой женщины, попавшая в дом терпимости. Дмитрий Нехлюдов – князь, богатый человек из высшего общества. Эти люди, настолько отличающиеся социальным статусом и положением в обществе, что разведены самой судьбой. Однако, при описании Толстым молодых лет наших героев, мы можем стать свидетелями истинной, чистой, светлой, первой любви, которое к несчастью, из-за отрицательного влияния общества и развратного поведения самого героя, рассыпается и превращается в обычную животную страсть, которая одного героя опускает на дно социальной лестницы, а другого приговаривает к пустой и безрадостной жизни. Изначально мы видим развращенного петербургской жизнью и военной службой Нехлюдова, у которого на первом месте всегда он и его желания. Автор поясняет, что военная служба развращает своей праздностью и отсутствием полезного труда. Так бессмысленно прожигая свои молодые годы, Дмитрий Нехлюдов живет много лет, но после встречи с Масловой в суде все окончательно меняется. Он отказывается от своих земель в пользу крестьян, как и много лет назад. Перед тем как отправиться вслед за Катюшей Масловой в Сибирь, он едет в деревню устроить свои дела с

крестьянами. Изображению крестьянской жизни посвящены первые девять глав второй части романа «Воскресение». Бедность и нищета крестьян, их страдания и лишения — вот лейтмотив этих глав. Изменения, происходившие в душе Нехлюдова, заставили его по-другому смотреть на себя и на многие вещи вокруг. Раскаявшийся грешник, человек у которого проснулась совесть и чувство вины не только по отношению к преданной им Масловой, но и к народу. Презрение, которое он чувствовал по отношению к своей прошлой жизни, к тем ценностям и идеалам, которые были вложены в него обществом и над чем зиждился весь строй высшего общества. И конечно же, именно в таких обстоятельствах наш главный герой ставит перед собой ключевой вопрос: почему мы ущемляем слабых и грешим по отношению к ним?

Почему для некоторых закон суров, а для других он ищет снисхождения? Через все повествование, через весь последний роман Толстого отчетливо проходят две линии, два лейтмотива: борьба с общественным злом, критика всего общественного порядка — и призыв к личному возрождению, призыв опомниться, спасти свою душу. Обе эти линии одинаково значительны для автора, и они часто и резко сталкиваются между собой. [4] Трансформация героя идет медленно, но она идет. Дмитрий Нехлюдов боится в один день разочароваться в своих поступках и добрых помыслах, но всяческими силами пытается отогнать от себя эти мысли. В конце романа мы все же наблюдаем кардинальное изменение обоих героев. Они прошли этот путь и сумели выстоять на этом сложном пути.

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Авторская задача в романе Л.Н. Толстого «Воскресение» как выработка метода преодоления реальности. — К., 1984.
2. Гудзий Н.К., Маймин Е.А. Роман Л.Н. Толстого "Воскресение" // Толстой Л.Н. Воскресение / АН СССР; Изд. подгот. Н.К. Гудзий, Е.А. Маймин. — М.: Наука, 1964.
3. Д. Маковицкий. Яснополянские записки, кн. 1. М., 1922.
4. Л.О. Пастернак. Как создавалось «Воскресение». — «Литературное наследство», № 37-38, М., 1939.
5. Автор и его герои. / К вопросу о логике развития образов в романе Л.Н. Толстого «Воскресение» // -К., 1984.